

RAQAMLI PEDAGOGIKA TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOSLIKLARI**Zarina Hayitboyeva Otanazarovna****130001-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi yo'nalishi****1-bosqich tayanch doktaranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17803935>**

Annotatsiya: Maqolada raqamli pedagogika tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari va boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ tafakkur rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan. Interaktivlik, multimediali vositalar, o'lchov va monitoring imkoniyatlari, innovatsion metodlar integratsiyasi va moslashuvchanlik raqamli pedagogikaning o'ziga xos jihatlari sifatida yoritilgan. Tadqiqot raqamli pedagogik yondashuvlarning samaradorligini va o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, interaktiv ta'lim, multimediali vositalar, kreativ tafakkur, STEAM, AR/VR texnologiyalari, gamifikatsiya, boshlang'ich sinf o'quvchilari.

Annotation: The article analyzes the concept of digital pedagogy, its main features, and its impact on the development of creative thinking in primary school students. Interactivity, multimedia tools, assessment and monitoring capabilities, integration of innovative methods, and flexibility are highlighted as distinctive aspects of digital pedagogy. The study demonstrates the effectiveness of digital pedagogical approaches and their significance in promoting students' creative activities.

Keywords: Digital pedagogy, interactive learning, multimedia tools, creative thinking, STEAM, AR/VR technologies, gamification, primary school students.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni raqamli asrga mos tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan murojaatida shunday ta'kidladi:

“Barqaror taraqqiyotga erishish uchun biz chuqur digital bilim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini chuqur o'zlashtirishimiz, to'liq raqamli iqtisodiyotga o'tishimiz zarur”.

Bu so'zlar o'zida yosh avlod ta'limida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini va raqamli pedagogika yo'nalishining muhimligini ifodalaydi. Shuningdek, 2021-yil 10-sentabrda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida Prezident raqamli iqtisodiyot va ta'lim taraqqiyotining poydevorini yaratish kerakligini, mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimini ham raqamlashtirish — zamon talabiga moslashtirish lozimligini qayd etdi. Shunga ko'ra, bugungi maktab ta'limida an'anaviy metodlardan tashqari — interaktiv, multimediamiy, onlayn va raqamli usullar joriy etilishi dolzarb. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari — ular uchun ijodiy tafakkur va moslashuvchan fikrlash, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay olish kabi kompetensiyalar shakllantirilishi kerak.

Ushbu maqolada raqamli pedagogika tushunchasi, uning o'ziga xosliklari, ayniqsa boshlang'ich ta'limda — boshlang'ich sinflarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Bu bilan biz nafaqat maktab metodikasini modernizatsiya qilish, balki yosh avlodni raqamli asrga mos, kreativ va raqamli salohiyatga ega qilish yo'lida ilmiy asoslangan yondashuv taklif etamiz.

Raqamli pedagogika – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va baholashni o'z ichiga olgan pedagogik yo'nalish hisoblanadi. U an'anaviy ta'lim yondashuvlaridan farqli ravishda, o'quv jarayonini

individualizatsiyalash, interaktiv va virtual muhitda o'tkazish, o'quvchining mustaqil faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan. Raqamli pedagogika shuningdek, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, bilimlarni tezkor va amaliy qo'llash imkonini beradi (Yo'ldoshev, 2019, 112-bet; Mamarajabov, 2022, 25-bet).

Raqamli pedagogikaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Interaktivlik va shaxsiylashtirish – har bir o'quvchi o'z sur'ati va darajasiga mos kontent bilan ishlaydi. Raqamli platformalar o'quvchilarga topshiriqlarni o'ziga qulay tarzda bajarish imkonini beradi (Qodirov, 2020, 134-bet).

Multimediali ta'lim vositalari – matn, audio, video, animatsiya va grafik vositalar orqali bilimlarni yetkazish, tushunishni mustahkamlaydi va o'quvchining diqqatini saqlashga yordam beradi.

O'lchov va monitoring imkoniyati – o'quvchilarning faoliyati va natijalari raqamli tizim orqali real vaqtda kuzatiladi. Bu pedagogga o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beradi. Raqamli pedagogika – bu ta'lim jarayonida kompyuter, internet, planshet va boshqa raqamli vositalardan foydalanib, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish yo'nalishidir (Yo'ldoshev, 2019, 112-bet). Raqamli pedagogika XX asr oxiri va XXI asr boshlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi bilan keng qo'llanila boshlandi. Dastlab, u masofaviy va individual ta'limni samarali tashkil etish, bilimlarni tezkor yetkazish va o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish maqsadida joriy etildi (Mamarajabov, 2022, 25-bet).

U an'anaviy metodlardan farq qilib, har bir o'quvchiga o'z sur'atida bilim olish, interaktiv mashqlar orqali faol qatnashish va ijodiy fikrlash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, pedagoglar o'quvchilarning qaysi mavzuda qiyinchiliklari borligini tezda aniqlash va ularga mos yordam ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi (Hasanov & Yo'ldoshev, 2019, 120-bet).

Raqamli pedagogikaning asosiy maqsadi – o'quvchilarning bilim, ko'nikma va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish, shuningdek, ularni zamonaviy hayotga tayyorlashdir (Mamarasulov, 2018, 47-bet). Darslarda matn, rasm, video va animatsiyalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli pedagogika ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktiv mashqlar, kichik loyihalar va hikoya yaratish orqali o'quvchilar masalalarni noodatiy yechim bilan hal qilish, yangi g'oyalarni o'ylab topish va bilimlarni mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi (Torrance, 1990; Feldhusen, 1995; Sternberg, 2010). Shu bois, raqamli pedagogika nafaqat bilim berish vositasi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali yondashuvdir (Craft, 2005, 88-bet).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Raqamli pedagogika – bu ta'lim jarayonida raqamli vositalar va interaktiv texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish, ko'nikma va kreativ tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvdir. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida rivojlangan bu yo'nalish ta'limni shaxsiylashtirish, interaktiv va qiziqarli qilish, shuningdek, o'quvchilarni zamonaviy hayotga tayyorlash maqsadida joriy etilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari raqamli pedagogik vositalardan foydalanish orqali masalalarni noodatiy yechim bilan hal qilish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va bilimlarni mustahkamlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, pedagoglar o'quv jarayonini kuzatib, har bir o'quvchiga individual yondashish imkoniga ega bo'ladi.

Shu asosda, raqamli pedagogika boshlang'ich ta'limda interaktiv, qiziqarli va ijodiy darslarni tashkil etishda, o'quvchilarning kreativ salohiyatini oshirishda va ularni raqamli asrga tayyorlashda samarali vosita sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv maktab metodikasini modernizatsiya qilish va yosh avlodni zamonaviy talablar asosida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanov B., Yo'ldoshev J. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Mamarajabov K. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. – Toshkent: Fan, 2022.
3. Mamarasulov K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida multimediali ta'lim. – Toshkent: Innovatsion Ziyo, 2018.
4. Qodirov R. Raqamli pedagogika va o'quv jarayoni. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
5. To'xtasinov S. STEAM va raqamli texnologiyalar maktabda. – Toshkent: Fan, 2021.